

হিন্দুত্ব : একটি সমকালীন প্রতিবেদন

নীলোৎপল বসু

হিন্দুত্ব এমন একটি ধারণা যা নিয়ে অপরিসীম বিভ্রান্তির সুযোগ আছে। ১৯২৩ সালে বিনায়ক দামোদর সাভারকর একটি পুস্তিকা লেখেন, যার শিরোনাম ছিল ‘হিন্দুত্বঃ হিন্দু কে?’ এই লেখাটিকেই হিন্দুত্বের মতাদর্শগত ভিত্তি হিসেবে গণ্য করা হয়। এই লেখাটি প্রাথমিকভাবে ‘হিন্দুত্বের মর্মবস্তু’ নামে প্রকাশ করা হয়েছিল। পুনঃপ্রকাশের সময় ১৯২৮ সালে এই নামান্তর ঘটে। সাভারকরের এই পুস্তিকা পরবর্তী প্রায় দু’দশক ধরে ব্রিটিশ শাসনে হিন্দু জাতীয়তাবাদ এবং স্বাধীনতা পরবর্তী সময়েও প্রধান মতাদর্শগত রসদ হিসেবেই তার ভূমিকা পালন করেছে।

সাভারকর ‘হিন্দুত্ব’ ধারণাটির ব্যাখ্যায় ব্যবহার করেছেন ‘হিন্দুতা’ বা হিন্দু অস্তিত্বের বৈশিষ্ট্য হিসেবে। সাভারকর হিন্দুতাকে বা হিন্দুবাদকে একইসঙ্গে নৃতাত্ত্বিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক পরিচিতি হিসেবেই দেখেছেন। সাভারকরের বিশ্লেষণে হিন্দু তারাই যারা ভারতকে তাদের পিতৃভূমি এবং তাদের ধর্মের উৎসভূমি হিসেবে চিহ্নিত করে। সুতরাং তাঁর যুক্তি অনুযায়ী এটাই হিন্দুরাষ্ট্রের ভিত্তি এবং তার নির্মাণের বৈধতা। সাভারকর সমস্ত ভারতীয় ধর্মকে হিন্দু ধর্মের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেই তার ‘হিন্দুরাষ্ট্রের’ রূপরেখা হাজির করেছেন; এই ‘অখন্ড ভারতের’ ভৌগোলিক সীমানা গোটা ভারতীয় উপমহাদেশ জুড়েই।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের পশ্চন হয় ১৯২৫ সালে। আর এস এস জন্মলগ্ন থেকেই হিন্দুরাষ্ট্র নির্মাণকেই তার চূড়ান্ত রাজনৈতিক লক্ষ্য হিসেবে ধার্য করে। স্বভাবতই এই হিন্দু রাষ্ট্রকে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে তারা সাভারকরের ঐ পুস্তিকাকেই ইশতেহার হিসেবে গ্রহণ করে। সাভারকর নিজে কোনোদিন প্রত্যক্ষভাবে আর এস এস-এর সঙ্গে যুক্ত হননি। কিন্তু তাও, আর এস এস এটা বোঝানোর ক্ষেত্রে কোনো অস্পষ্টতা রাখেনি যে সাভারকরের হিন্দুত্বই তাদের মতাদর্শগত ভিত্তি।

স্বভাবতই, এই হিন্দুত্বের মতাদর্শের থেকে সমস্ত ধরনের ‘দূষণ’ এড়াতে তারা সমস্ত ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে। প্রয়োজনে ব্রিটিশ শাসনের সঙ্গে সহযোগিতা করবার ক্ষেত্রেও কোনো অনাগ্রহও তারা দেখায়নি। আর এস এস-এর দ্বিতীয় প্রধান সদাশিব গোলওয়ালকার স্পষ্ট করে দেন যে হিন্দু সম্প্রদায়কে ঐক্যবদ্ধ করা এবং তার সামরিকীকরণই তারা ব্রিটিশ শাসনের বিরোধিতা থেকে অনেক বেশি মৌলিক একটি লক্ষ্য বলে মনে করে।

ভারতের অতীত এবং ধর্মের ইতিহাস

আধুনিক হিন্দু ধর্মের আত্মপ্রকাশের অনেক আগে থেকেই যে দীর্ঘ অতীত জুড়ে হিন্দু ধর্মের বিবর্তন ঘটেছে, তার কয়েকটি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য রয়েছে। চিরাচরিত হিন্দু ধর্ম বিশ্বায়কর ভাবে বৈচিত্র্যপূর্ণ। ধর্মতত্ত্বে এবং প্রয়োগে। কিন্তু আধুনিক হিন্দু ধর্ম অনেকটাই ইসলাম বা খ্রিস্ট ধর্মের মতো সেমিটিক বা অ্যাব্রাহামিক ধর্মের ধাঁচে নির্মিত হচ্ছে। যে বৈচিত্র্য অতীতের হিন্দুধর্মের নানা ধরনের ধারণা এবং দার্শনিক প্রবণতাগুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল তাকে অনেকটাই একটি সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ করে ফেলার চেষ্টা হয়েছে। স্বভাবতই যে বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে হিন্দু ধর্মের ইতিহাস রচিত হয়েছে তা বৃহত্তর ইতিহাসের ঘটনাবলীতে প্রভাবিত, এ নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। হিন্দু ধর্মের অন্তর্গত বিভিন্ন গোষ্ঠীগুলির ধর্মতত্ত্ব এবং ধর্মাচরণের মধ্যেও প্রচুর বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। এই বৈশিষ্ট্যগুলি তাই গোষ্ঠী বিশেষের; সামগ্রিক হিন্দুধর্মের বৈশিষ্ট্য হিসেবে পরিচিতিসূচক নয়। ইতিহাসকার, যারা বস্তুনিষ্ঠভাবে এই বিবর্তনের বিশ্লেষণ করেছেন, তাঁরাও তাই আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য, উপাদান এবং নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতাকে ধর্তব্যের মধ্যে রেখেছেন।

এই জায়গাটাই গত শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে যে হিন্দু ধর্মের বহিঃপ্রকাশ ক্রমশ তীক্ষ্ণ হয়েছে তার থেকে মৌলিকভাবেই আলাদা। সাম্প্রতিককালে একটি মামলায় সুপ্রিম কোর্টের সামনে এই প্রশ্নটি উত্থাপিত হয় যে হিন্দু ধর্মের নির্ণায়ক সংজ্ঞাটি কী? উচ্চতম আদালত স্পষ্টভাবেই জানিয়ে দেয় যে তারা এই প্রশ্নের উত্তর দিতে অপারগ। তারা এই অসহায়তার মধ্যে দাঁড়িয়েই ঘোষণা করে কোনো সাধারণ সংজ্ঞা হিন্দু ধর্মের পরিচয়কে প্রকাশিত করা সম্ভব নয়; হিন্দু ধর্ম একটি জীবনশৈলী। এটা স্পষ্ট যে বিভিন্ন দার্শনিক প্রবণতাগুলি হিন্দুধর্মের সামগ্রিকতার প্রতিনিধি বলে গণ্য করা হয় তাদের উৎপত্তিতে ভাববাদ ছাড়াও বস্তুবাদী দর্শনও রয়েছে। এমনকি নাস্তিক্যবাদও।

হিন্দুধর্মের এই ঐতিহাসিক বিবর্তন এবং আধুনিক হিন্দুত্বের প্রবক্তারা যে অনেক সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে হিন্দুধর্মকে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করেছেন তার প্রধান কারণটিই ঐতিহাসিক। ভারতে যে একাধিক ধর্মের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় তাদের সঙ্গে সহাবস্থানেও এই সংকীর্ণ ধারণাটিকে বিকশিত হয়েছে। ইসলাম, খ্রিস্ট ধর্ম বা বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে যে একমাত্রিক এবং সরলরৈখিকতা রয়েছে তার প্রভাব আধুনিক সংগঠিত এককেন্দ্রিক ব্যাখ্যার মধ্যে অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে। একথা ঠিক যে অন্যান্য ধর্মের মধ্যেও বৈচিত্র্য রয়েছে, কিন্তু বৈচিত্র্যের যে বিশাল ব্যাপ্তি এবং কিছু ক্ষেত্রে পরস্পর বিরোধিতা ও বিতর্ক যেভাবে হিন্দু ধর্মতত্ত্ব এবং প্রয়োগকে প্রভাবিত করেছে, তার তুলনায় তা যথেষ্টই কম।

হিন্দুধর্মের এই বিবর্তনে জাতি এবং বর্ণ ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সূতরাং বর্ণাশ্রম এবং ব্রাহ্মণ্যবাদ আধুনিক সংগঠিত হিন্দুধর্মের একটি প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করেছে। ভারতীয় সমাজের বিবর্তনে যেভাবে সামাজিক অর্থনৈতিক এবং রাষ্ট্রের সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং বিকশিত হয়েছে তা কখনোই এই ব্রাহ্মণ্যবাদ প্রভাবিত সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে পরিবর্তনের কোনো প্রচেষ্টা করেনি। এমনকি ব্রিটিশ শাসনেও বর্ণাশ্রম বা ব্রাহ্মণ্যবাদের মূল ভিত্তিটিকে কোনোভাবেই শাসননীতির মধ্য দিয়ে পালটানোর কোনো চেষ্টা হয়নি।

ব্রিটিশ শাসন এবং সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্ন

ভারতের ইতিহাস রচনায় ঔপনিবেশিক ইতিহাসকারদের প্রাবল্য প্রশ্নাতীত। ঔপনিবেশিক ইতিহাস কথনের এটাই প্রধান দাবি ছিল ভারতের অতীত নিয়ে কোনো ইতিহাসবোধ নেই। কিন্তু ভারতবর্ষের আধুনিক ইতিহাসরচনা, যা মূলত স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে, নতুন গবেষণা নির্ভর রাস্তায়

এগিয়েছে তার প্রধান প্রতিপাদ্য যে ধর্মীয় গ্রন্থাবলী ছাড়াও বিভিন্ন সামাজিক অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার অনুসন্ধান ছাড়া তা সম্ভব নয়। বিপুলাকার বৈদিক সাহিত্য, রামায়ণ, মহাভারতের মতো মহাকাব্য, বা ইতিহাস-পুরাণের ঐতিহ্যগুলি বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্মীয় নির্দেশাঙ্ক সাহিত্য, জীবনী, খোদাই, সময়ের ধারাবিবরণী এমনকি মুদ্রারাক্ষসের মতো নাট্যশাস্ত্রকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেই ইতিহাসের বিশ্লেষণে একটি সুনির্দিষ্ট এবং সুচিন্তিত উপসংহারে পৌঁছতে হবে।

মধ্যযুগের ইতিহাসের ক্ষেত্রেও ইতিহাস কখনেও অনেক বেশি গুরুত্ব পাবে রাজা-রাজড়া বাদশাহ-দরবারীদের রোজনামচার ওপরে যা নির্দিষ্টভাবে সময়সারণি এবং ভৌগোলিক বর্ণনার ভিত্তিতে রচিত হত। এ ধরনের বিবরণী অবশ্য ইসলামিয় পদ্ধতি এবং কাঠামোর প্রভাব পেড়েছে, কিন্তু এর মধ্যে দিয়ে আধুনিক ইতিহাস রচনায় একটি নতুন ধারণারও সৃষ্টি হয়েছে।

ভারতের ইতিহাসকখনে প্রাচীন এবং মধ্যযুগীয় সময়ের যে দীর্ঘ ঐতিহ্য যার মধ্যে নানা ধরনের উপাদান ছিল, ব্রিটিশ ইতিহাসকাররা তাতে পূর্ণচ্ছেদ টেনে দিলেন। সমস্ত বৈচিত্র্যের পরিসমাপ্তি ঘটল ইতিহাসকে শুধুমাত্র শাসকের ধর্মীয় পরিচিতির একমাত্রিক ব্যাখ্যানে। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক ইতিহাসচর্চার জনক জেমস মিল এই ধারার প্রবর্তন করলেন তার ১৮১৮-তে প্রকাশিত ‘হিন্ডি অফ ব্রিটিশ রুল’এ। এর মূল প্রতিপাদ্য ভারতের দীর্ঘ অতীতকে ত্রিভাজিত করা হল; হিন্দু, মুসলিম এবং ব্রিটিশ – এই তিনটি ঐতিহাসিক পর্যায়ে। মিল ধর্মবিদেষী হওয়ার জন্য ঘৃণা পোষণ করেছেন হিন্দু এবং ইসলাম দুই ধর্মের প্রতি। কিন্তু প্রধানত প্রথমোক্তদের বিরুদ্ধে। এটা করতে গিয়ে মিল প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করেছেন যে ব্রিটিশ পূর্ব ভারতের ইতিহাস এতটাই ধর্মীয় কুসংস্কারাচ্ছন্ন যে অতীতে তার উল্লেখযোগ্য কোনো অবদানই নেই। ঔপনিবেশিকদের শ্রেষ্ঠত্বকে প্রতিষ্ঠিত করে ব্রিটিশ শাসনের বৈধতা সৃষ্টি তার এই ইতিহাসকখনের মূল লক্ষ্য ছিল। ভাবটা এইরকম যে ভারতীয়দের ইংরেজ ঔপনিবেশিকদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা উচিত প্রগতির রাস্তা খুলে দেওয়ার জন্য।

পরবর্তীতে একাধিক ব্রিটিশ ইতিহাসকার এই মিলের দেখানো রাস্তাতেই হেঁটেছেন। এলিয়ট এবং ডয়সনের আট খন্ডের ‘হিন্ডি অফ ইন্ডিয়া’ (১৮৫৪)। সেখানে যথেষ্ট ক্রুরভাবেই বলা হল, ‘এই ইতিহাস বাগাড়ম্বরপূর্ণ ভারতীয় বাবুদের শেখাবে যে ব্রিটিশ শাসন কী পরিমাণে তাদের সমৃদ্ধ করেছে’। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এটাই ছিল ‘ডিভাইড এন্ড রুল’ রণনীতির মূল শ্রেণিকৃত। ইতিহাসকখন এবং পঠনের এই ধারা বিংশ শতাব্দীর যাটের দশক পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে; এমনকি স্বাধীনতার পরেও। এই ধারণার মূল ভিত্তি উপনিবেশবাদই ভারতে আধুনিকতার ভগীরথ; যেমনটা এশিয়া, আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকার অন্যত্র।

পঞ্চাশের দশকের শেষ থেকে শুরু করে যাটের দশকে জোর কদমে এই মূল ধারণার এবং এর ঐতিহাসিক, বৌদ্ধিক ভিত্তিকে চ্যালেঞ্জ করলেন ভারতের আধুনিক ইতিহাসকাররা। তারা সমস্ত অনুমানগুলিকে প্রশ্ন করে দেখালেন যে ধর্মীয় পরিচিতি সত্তার অবদানটি নিশ্চয় ভারতীয় ইতিহাস ব্যাখ্যায় একটি ভূমিকা আছে কিন্তু সেটিই একমাত্র এবং নির্ণায়ক নয়। সুতরাং ভারতীয় ইতিহাস কখন আর একটি একমাত্রিক এবং একই কারণ প্রসূত অতীতের ব্যাখ্যা থাকতে পারে না। বন্যার জলের মতো নানা ধারায় ভারতের ইতিহাস গবেষণা প্রবাহিত হল। শাসকদের ব্যক্তিগত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, সামাজিক অর্থনৈতিক কাঠামো, ব্যবসা বাণিজ্য, কৃষক এবং হস্তশিল্পীদের বিদ্রোহ সবকিছুই ইতিহাসের অধ্যয়নের অংশ হয়ে উঠল। আশি-নব্বই দশকে লিঙ্গের প্রশ্ন, যৌনতার প্রশ্ন, শাসন কাঠামোর বৈশিষ্ট্যের প্রশ্ন, বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার, হিন্দু দর্শন এবং তার মধ্যকার বিদ্রোহ, ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে ভক্তি-সুফী আন্দোলন, পরিচিতি সত্তার নির্মাণ এবং আরো অসংখ্য বৈচিত্র্য, ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর প্রভাব সবটাই ইতিহাসচর্চার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে এল। এককথায় বলতে

গেলে, ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের সংগ্রামে স্বাধীনতা আন্দোলনের একটি অংশ হিসেবেই সমসাময়িক ইতিহাসচর্চা একটি রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে।

গণতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের বুনয়াদ

ইতিহাস রণক্ষেত্রে যে লড়াই হয়েছে তা কাকতালীয় নয়। আজকের আধুনিক ভারতবর্ষ ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনে পড়ে পাওয়া আঠেরো আনাও নয়! এদেশের লক্ষ কোটি মানুষকে ঐতিহাসিক সংগ্রাম করতে হয়েছে দেশের স্বাধীনতার জন্য। ধর্ম বর্ণ, ভাষা, লিঙ্গ, সংস্কৃতি সমস্ত ভেদভেদের উর্ধ্বে উঠেই সর্বত্রগামী হয়েছে আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলন। বিভিন্ন রাজনৈতিক ধারা এবং তাদের স্ব স্ব রাজনৈতিক মতাদর্শ সমৃদ্ধ করেছে, আলোকিত করেছে দু'শ বছরে ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণকে ছুঁড়ে ফেলতে।

একটি ব্যতিক্রম হিন্দুত্ববাদীরা। কারণ ধর্ম আশ্রিত পরিচিতি সত্তার যে একমাত্রিক মতাদর্শ হিন্দুত্বের ভিত্তি তার ভিত্তিটি ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গিয়েছে। যে বহুত্ববাদী এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ অংশগ্রহণের ভিত্তিতে দেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে, তদ্ব্যবধি হিন্দুত্ববাদীরা বা যারা এখনো সর্গর্বে আত্মপরিচয়ে উচ্চারণ করেন হিন্দু জাতীয়তাবাদী, তারা সযত্নে সেই সংগ্রামের থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছিল। সুতরাং আধুনিক ইতিহাসচর্চার সামনে দাঁড়িয়ে ব্রিটিশসহ পশ্চিমী বৌদ্ধিক জগত ধর্মীয় পরিচিতি ভিত্তিতে ইতিহাসচর্চা এবং পঠনের ঐতিহ্যকে সময়ের আঙ্গুঠুড়ে নিক্ষেপ করেছে। কিন্তু হিন্দুত্ববাদীদের, হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের এই নিয়ে কোনো জক্ষপ নেই। তারা এখনো সেই সমস্ত ঔপনিবেশিক ইতিহাস কথনের উপরে ভিত্তি করেই তাদের ধারণাকে ভারতের আধুনিকতার বিরুদ্ধে প্রতিস্থাপিত করছেন। ফলে দর্শনের বদলে ধর্মতত্ত্ব, বিজ্ঞানের বদলে পৌরাণিক আখ্যান এবং ধর্মনিরপেক্ষতার বদলে ধর্মান্ধতাই তাদের উপজীব্য।

বৈচিত্র্যের মধ্যে একের যে মূল সুর আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রাত্যহিক ত্যাগ এবং রক্তপাতের মধ্যে দিয়ে সমৃদ্ধ হয়েছে তা যখন প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেল আমাদের ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সংবিধানে, তাও তাদের কাছে হয়ে উঠেছিল বিষবৎ পরিত্যাজ্য। জাতীয় পতাকা, সংবিধানকে আর এস এস কখনোই স্বীকার করেনি। তাদের এই দৃষ্টিভঙ্গি তারা স্পষ্টতই আনুষ্ঠানিকভাবে লিপিবদ্ধ করেছে। ফলে এখন এই স্বাধীনতা আন্দোলনে কদর্য বিশ্বাসঘাতকতাকে আড়াল করতে চলছে কোনো গ্রহণযোগ্য জাতীয়তাবাদী ব্যক্তিত্বের খোঁজ। তাই দু' হাজার কোটি টাকায় নির্মিত হচ্ছে বল্লভভাই প্যাটেলের মূর্তি। আর অন্যদিকে স্বচ্ছতা অভিযানে গান্ধীজীর চশমার ব্যবহার। অন্যদিকে, নাথুরাম গডসের মন্দির নির্মাণ!

স্বাধীনতা পরবর্তী : সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্ন

এটা স্পষ্ট যে স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে যে জাতি, ধর্ম, ভাষা, সংস্কৃতির বৈচিত্র্যকে আত্মস্থ করে যে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ তার সংবিধানে এবং পরবর্তীতে ভাষাভিত্তিক রাজ্যগঠনে এবং সামাজিক সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে জনগোষ্ঠীর স্বশাসনের ধারণাগুলির মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি পেলেও ধর্মীয় পরিচিতির ভিত্তিতে সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নটি নির্মূল তো হয়ইনি, বরং আজকের পরিস্থিতিতে একটি প্রবল শক্তি হিসেবে তার উপস্থিতি জাহির করছে।

এর কারণ, প্রধানত রাজনীতিতে। আশ্বেদকারের সভাপতিত্বে দেশের সংবিধানের যে খসড়া রচিত হয়েছিল তা সংবিধান পরিষদের সামনে উত্থাপন করতে গিয়ে তিনি একটি ঐতিহাসিক অন্তর্দৃষ্টিকে সামনে এনেছিলেন। তাঁর কথায়, “আজ আমরা যে ঐতিহাসিক দলিল গ্রহণ করছি, তা প্রতিটি

নাগরিকের একটি ভোটের অধিকারকে স্বীকার করে নিচ্ছে। কিন্তু সেই দিন থেকে আমরা অনেক দূরে যখন একটি নাগরিকের মূল্য এক হবে”। আশ্চর্যকর স্পষ্টই ভারতের সমাজের সামাজিক অর্থনৈতিক বৈষম্যের প্রতি গোটা দেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। ভারতীয় সংবিধান ঐক্যবদ্ধ দেশ গড়তে বৈচিত্র্যের স্বীকৃতি দিয়েছিল একটি অভিন্ন নাগরিকত্বের অধিকারের ভিত্তিতে। কিন্তু এটা করতে গিয়ে যে ঐতিহাসিক অসম বিকাশের অতীত, তাকেও অস্বীকার করা হয়নি। তাই সামাজিক ন্যায়, ধর্ম পালনের অধিকার এবং সমতাকেও স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল। স্বীকার করা হয়েছিল সামাজিক অর্থনৈতিক বৈষম্যহীন একটি সমাজের প্রয়োজনীয় অগ্রাধিকারের কথা।

কিন্তু গত সাত দশকে তেমনটা হয়নি। শ্রেণীর শাসন, শ্রেণীর শোষণ অব্যাহত থেকেছে। বিচ্ছিন্ন হয়নি সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে যোগাযোগ বা তার প্রভাব থেকে মৌলিকভাবে মুক্ত হওয়া।

যে পুঁজিবাদ নির্মাণের প্রচেষ্টা হয়েছে তার মধ্যে প্রাথমিকভাবে একটি স্বাধীন উন্নয়নের খোঁজ থাকলেও পরবর্তীতে ধীরে ধীরে আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে চলেছে এই নির্মাণের কাজ। স্বভাবতই যা হওয়ার তাই হয়েছে। চূড়ান্ত অর্থনৈতিক বৈষম্য। যে ঐতিহাসিক সামাজিক বৈষম্য আমাদের সমাজজীবনে, অর্থনৈতিক শোষণ এবং বৈষম্যের ফলে সেই সামাজিক বৈষম্যও তীক্ষ্ণ হয়েছে। এই মুহূর্তে ভারতবর্ষের জনসংখ্যার ১%-এর হাতে রয়েছে দেশের ৭৩% জাতীয় সম্পদ। অশিক্ষা, কর্মহীনতা, মৌলিক স্বাস্থ্যের অধিকার সুদূর পরাহত। ফলে রাজনৈতিক সমানাধিকার স্বীকৃত হলেও সমাজ এবং অর্থনৈতিক জীবনে এই বিপুল প্রাদুর্ভাব, রাজনৈতিক সংবিধান স্বীকৃত সমানাধিকারের উপর তীক্ষ্ণ আক্রমণের পটভূমিও রচনা করে দিয়েছে।

স্বাধীনতার পরবর্তীতে স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা এবং গান্ধী হত্যায় তাদের ভূমিকার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ যোগাযোগ প্রমাণিত হওয়ায় আর এস এস এবং নেতৃত্বে চলা হিন্দু সাম্প্রদায়িক শক্তি যথেষ্টই জনবিচ্ছিন্ন ও কোণঠাসা অবস্থায় ছিল। কিন্তু তার পরবর্তীতে শাসনের মৌলিক শোষণভিত্তিক নীতি যে বিক্ষোভের জন্ম দিয়েছে তাকেই পাথের করে আর এস এস কাজ করেছে। একাধিক সংগঠন এবং জনসম্মত হয়ে ভারতীয় জনতা পার্টির মধ্যে তার শাখা প্রশাখা ছড়িয়েছে। দীর্ঘ সময়ের কংগ্রেস শাসনের বিরুদ্ধ পুঞ্জীভূত ক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার বদলে ধর্মীয় পরিচিতির ভিত্তিতেই বিভাজনের মৌলিক মতাদর্শকে তারা দৃঢ় করেছে।

এই সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক মতাদর্শের অভিযান সম্পন্ন করতে আর এস এস-এর ফ্যাসিবাদী কাঠামো এবং একাধিক সংগঠনের মধ্যে কাজ করবার মধ্য দিয়ে তাদের মতাদর্শগত পারিবারিক ঐক্যকে তারা অগ্রসর করেছে। এই সাংগঠনিক প্রেক্ষাপট এবং রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত এদেশে সাম্প্রদায়িকতার প্রসারটিকে শক্তি জুগিয়েছে। এই প্রক্রিয়ার একটি মাইলফলক ছিল বাবরি মসজিদ ধ্বংস করা। এটি একটি গুণগত ভাবে ভিন্ন প্রক্রিয়া। কারণ এর মধ্য দিয়ে ভারতীয় রাষ্ট্রকে তার সাংবিধানিক ভিত্তির বদলে ধর্মবিশ্বাস এবং ধর্ম আশ্রিত ইতিহাসচেতনাকে প্রাধান্য দেওয়ার প্রসারটিকে সজোরে উত্থাপন করা হল।

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলই জাতপাতকে, আঞ্চলিকতাকে বা সাম্প্রদায়িক বিবেচনাকে রাজনৈতিক এবং বিশেষ করে নির্বাচনী স্বার্থে প্রাধান্য দিয়েছে। কিন্তু হিন্দুত্ববাদীদের সঙ্গে ঐ সমস্ত রাজনৈতিক শক্তিগুলির মূল পার্থক্য যে তারা প্রধানত সংবিধানের স্বীকৃত কাঠামোর মধ্যেই তাদের রাজনৈতিক স্বার্থকে চরিতার্থ করেছে। কিন্তু আর এস এস নেতৃত্বে চলা বি জে পি সমেত হিন্দুত্ববাদী শক্তিগুলি নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে ক্ষমতা দখল করে, এই ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সংবিধানের কাঠামোটিকেই পর্যুদস্ত করবার চেষ্টা করেছে। হিন্দুরাষ্ট্রের নির্মাণে তাদের অভিযানকে তীব্র করেছে।

বিশ্বায়ন, নয়া উদারবাদ এবং পরিচিতিসত্তার রাজনীতি

শুধুমাত্র হিন্দুত্ববাদীরাই নয়, সারা পৃথিবী জুড়েই পরিচিতিসত্তার ভিত্তিতে রাজনীতি যারা করে তাদের পোয়াবারো। বিশ্বায়নের আত্মপ্রকাশের পর। বিশ্বায়ন সারা পৃথিবীতে পণ্য এবং পরিষেবার আদান প্রদান এবং বাণিজ্যে বিপুল বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে এমনটা নয়। কিন্তু বিশ্বায়ন সাম্রাজ্যবাদের এমন একটি নতুন পর্যায় যেখানে লগ্নি পুঁজি আর কোনো বিশেষ দেশের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত নয়। লগ্নি পুঁজি একটি আন্তর্জাতিক সত্তা হিসেবেই আত্মপ্রকাশ করেছে। এর কারণ নিহিত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে, পুঁজিবাদের যে পুনর্গঠন এবং শক্তিবৃদ্ধি সত্তর দশকের প্রথম দিক পর্যন্ত দেখা গিয়েছিল, সেই উন্নয়নের ধারা অবরুদ্ধ হয়ে যাওয়া। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী ঐ আড়াই দশক যাকে অনেকেই বলে থাকেন পুঁজিবাদের স্বর্ণযুগ, বৃদ্ধির হারে, কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে এবং উৎপাদন এবং বাণিজ্যের বিপুল বিস্তারে বিশিষ্ট ছিল, সত্তর দশকের শুরুর থেকেই তা শ্লথ হয়ে এল। পুঁজিবাদের চক্রাকার সংকটের সূত্র মেনেই। ফলে পুঁজিবাদের ব্যবস্থাপনাতেও এল একটি নতুন বৈশিষ্ট্য। পণ্য পরিষেবার বদলে লগ্নি পুঁজি বিনিময় এবং বিনিয়োগের কেন্দ্রীয় বৈশিষ্ট্য হিসেবে সামনে চলে এল। এরপরে উৎপাদনে পুঁজির বিনিয়োগ হওয়া বন্ধ হয়ে গেল, এমনটা নয়; কিন্তু তাও লগ্নি পুঁজির চাহিদা এবং প্রাধান্যের অনেকটাই অধীনস্থ হয়ে গেল। লগ্নি পুঁজির এই নিরবিচ্ছিন্ন, বিস্তৃত বিনিয়োগ বিপুলভাবে কেন্দ্রীভূত করল এবং সঞ্চরণশীল করে তুলল। পুঁজিকে জাতি রাষ্ট্র নিরপেক্ষ একটি বৈশিষ্ট্য দিল। সাম্রাজ্যবাদের তদারকিতেই এই প্রক্রিয়া এগোল, কারণ সার্বভৌমত্বের উপরে ভিত্তি করে পরিচালিত জাতিরাষ্ট্রগুলিকে এই নতুন পর্যায়ের বাধ্যবাধকতার মধ্যে নিয়ে আসার একটি রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতার প্রয়োজন ছিল। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই পৃষ্ঠপোষকতা সামরিক অভিযানেরও চেহারা নিল। এই প্রক্রিয়াটি তীব্র গতিবেগ পেল সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক সরকারের পতনের পর।

লগ্নি পুঁজির এই অভিযানকে বাধাহীন করতে প্রয়োজন হল জাতিরাষ্ট্রের সার্বভৌম আইনকানুন পরিবর্তনের। তাই এর স্বাভাবিক পরিণতি হিসেবে এল নয়া উদারবাদ। দেশে দেশে সাবেকী যে দর্শন জাতিরাষ্ট্রগুলির জাতীয় অভিমুখকে পরিচালিত করত, তার বদলে এলো লগ্নি বাজারের চূড়ান্ত প্রাধান্য এবং অগ্রাধিকারের স্বীকৃতি। সাবেকি জাতিরাষ্ট্রের ভিত্তি ছিল ভৌগোলিক সীমানার ভিত্তিতে জাতীয়তাবাদের একটি সাধারণ গ্রহণযোগ্যতা। তাই বিভিন্ন দেশের শাসকরাও জনসমষ্টির ঐক্যের ভিত্তিটিকে দৃঢ়তা দিতে সচেষ্ট থাকতেন। কিন্তু এখন এই পরিবর্তিত প্রেক্ষিতে যখন বাজার হয়ে উঠল সর্বত্রগামী, জাতিরাষ্ট্রের সেই সর্বজনীন ভিত্তিটির বদলে বাজারের প্রাধান্য হল প্রম্নাতীত।

আন্তর্জাতিক লগ্নি পুঁজির কাছেও তাই। তার এই বিপুল পুঁজির বিনিয়োগ এবং সর্বত্রগামিতা যেহেতু প্রধান লক্ষ্য, সুতরাং, জাতিরাষ্ট্রের ঐক্যবদ্ধ কাঠামোর থেকেও জরুরি বাজারের অবিভাজ্যতা। বরং, পরিচিতি সত্তার ভিত্তিতে মাথাচাড়া দেওয়া রাজনীতি লগ্নি পুঁজির আধিপত্য এবং শোষণের বিরুদ্ধে সম্ভাব্য ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধকে দুর্বল করার একটি হাতিয়ার। তাই গোটা পৃথিবী জুড়েই গত প্রায় তিন দশক ধরে বিশ্বায়ন এবং নয়া উদারবাদী বাড়বাড়ন্তের সঙ্গে আমরা পরিচিতিসত্তার রাজনীতিরও বিপুল শক্তিবৃদ্ধি লক্ষ্য করেছি। ভারতও এই অভিজ্ঞতার ব্যতিক্রম নয়।

সাম্রাজ্যবাদ এবং সন্ত্রাসবাদ

শীত যুদ্ধের শেষে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অনুপস্থিতিতে বিশ্বায়ন এবং দেশে দেশান্তরে নয়া উদারবাদের অশ্বমেধের ঘোড়া ছুটল, তা সবটাই সাম্রাজ্যবাদের তদারকিতে, ব্যবস্থাপনায়। দ্বিমেরু পৃথিবীর অবসানে স্বাভাবিক ছিল বহুমেরুত্বের আত্মপ্রকাশ। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ, একমাত্র মহাশক্তি

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইল একমেরু পৃথিবী। এই লক্ষ্যে আধিপত্য বিস্তারের অভিযানকে পরিচালিত করতে হলে প্রয়োজনীয় বৈধতা চাই। বিশ্বব্যাপী কোনো বিরোধী শিবির নেই। অবতারণা করা হোলো একটি নতুন প্রসঙ্গের ; সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ!

সামনে এলো সন্ত্রাসবাদ। প্রধাণত ঐক্সামিক সন্ত্রাসবাদ। সামনে এলো রাজনৈতিক ইসলাম। সব ধর্মের উৎপত্তিই যেহেতু একটি নির্দিষ্ট আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিতে এবং তার বিবর্তনও শাসকদের হাত ধরে; সুতরাং প্রতিটি ধর্মের, বিশেষ করে, তার প্রকাশভঙ্গির মধ্যেও বহুস্বর রয়েছে। কিন্তু সময়ভেদে এই উদার বহুত্ববাদী বহিঃপ্রকাশের বিকল্প একটি সংকীর্ণ ব্যাখ্যা চলতে থাকে। ইসলামের ক্ষেত্রে এই প্রবণতা সবচেয়ে প্রকটভাবে ঘটেছে। এক্ষেত্রে এর মূল চালিকাশক্তি ছিল সৌদি রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতা। প্রথমে ওয়াহাবি এবং পরবর্তীতে আরো কটর সালাফি ভাবধারার রপ্তানি হলো সর্বত্র। আর এর সঙ্গে যুক্ত হলো মধ্যপ্রাচ্যের একাধিক দেশে মার্কিনী নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপ। প্রগতিশীল এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আরব জাতীয়তাবাদ বিরোধী শক্তি আর রাষ্ট্রগুলিকে দুর্বল করতে, ক্ষমতাচ্যুত করতে সাম্রাজ্যবাদ হস্তক্ষেপ করেছে। এর ফলে ইসলামের মৌলবাদী সংকীর্ণ ভাবধারা অনেকেংশেই প্রতিরোধহীন হয়ে পড়ল। আর তার সঙ্গে তৃতীয় উপাদান ভূ-রাজনীতি। মধ্যপ্রাচ্যে সাম্রাজ্যবাদের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ এবং নির্ভরযোগ্য সহযোগী ইজরায়েল; ধর্ম আশ্রিত জায়নবাদী রাষ্ট্র। শুধুমাত্র প্যালেস্তাইনের ন্যায়সঙ্গত মুক্তি আন্দোলনকে অবৈধ এবং সশস্ত্র আক্রমণে ক্ষতবিক্ষত করাই নয়, মধ্যপ্রাচ্যের আঞ্চলিক আধিপত্যের লক্ষ্যে সামরিক অভিযানেও নিরলস। তাদের মূল নিশানা ইরান। ফলশ্রুতি আল কায়দা থেকে ইক্সামিক স্টেট !

এই হলো ইক্সামিক সন্ত্রাসবাদের উত্থানের চালচিত্র। একদিকে নয়া উদারবাদী পরিবেশে বৈষম্যের তীক্ষ্ণ উর্ধ্বগতি আর অন্যদিকে সংকীর্ণ হিংস্রাণী ধর্মীয় পরিচিতি সন্ত্রাসের সরব আনাগোনা। সবটাই সাম্রাজ্যবাদের সক্রিয় তত্ত্বাবধান এবং পৃষ্ঠপোষকতায়। কিন্তু পরিণতিটা ভয়ংকর। পৃথিবী জুড়ে মেরুকরণের আবহ। উগ্র দক্ষিণপন্থার বাড়াবাড়ুত।

এখন কর্পোরেট হিন্দুত্ব : রক্তস্নাত স্বদেশভূমি

শুরুতেই ইঙ্গিত ছিল। লোকসভা ভোটের ঝাড়া একবছর আগেই দেশের তাবড় কর্পোরেটকূল ধুয়ো ধরল ‘তোমাকে চাই’! শুধু বিজেপি নয়; মোদীকেই চাই সাউথ ব্লকে, প্রধানমন্ত্রীর চেয়ারে! কর্পোরেটকূল আমার আপনার চেয়ে অনেক বেশি খোঁজ খবর রাখে! নয়া উদারবাদের হাত ধরে ২০০৮ ‘র বিশ্ব আর্থিক সঙ্কটের পর মন্দা এবং প্রলম্বিত শ্লথগতির যে কানাগলিতে ঢুকে পড়েছে আন্তর্জাতিক অর্থনীতি, তার থেকে সহজে পরিত্রাণ নেই; ২০০৮ পূর্ববর্তী দ্রুতগতিসম্পন্ন আর্থিক বৃদ্ধির মুখ দেখা তো নৈব নৈব চ! সুতরাং এমন সরকার চাই, যারা সঙ্কটের বাজারেও বেপরোয়া হৃদয়হীন ভঙ্গিতে কর্পোরেট স্বার্থ রক্ষা করবে। আর এই প্রক্ষে মোদীর রেকর্ড তো অন্য যে কারোর ধরাছোঁয়ার বাইরে। গুজরাটে মোদী শুধু অকল্পনীয় ‘দক্ষতায়’ এই কাজটা প্রায় ১৫ বছর করে দেখিয়েছেন তাই নয়, হিন্দুত্বের সঙ্গে মিশিয়ে তার সফল বিপণন করেছেন সংখ্যাগরিষ্ঠ গুজরাটবাসীকে মোহাচ্ছন্ন করে। আর আন্তর্জাতিক লগ্নিপুঞ্জির নির্দেশিত অভিমুখে চলা ভারতীয় কর্পোরেটকূলের স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ের মতো জাতীয় ঐক্যের প্রতি বিশেষ দায়ও নেই। ফলে ২০১৩-তেই এককট্টা আদানি, আস্থানি, টাটার! ‘দেশ কা প্রধানমন্ত্রী ক্যায়সা হো, নরেন্দ্র মোদী জ্যায়সা হো’!

যেই পরিষ্কার হয়ে গেল কর্পোরেটকূলের অবিমিশ্র সমর্থন মোদীর সঙ্গেই, আর এস এস-ও ঝোপ বুঝে কোপ মারতে মাঠে নেমে পড়ল। কারণ একক শক্তিতে ভারতের বিশাল এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ চালচিত্রে নিরঙ্কুশভাবে ক্ষমতায় আসা সম্ভব নয়। অথচ আর এস এস ‘র তো নিরঙ্কুশ ক্ষমতাই চাই।

নাহলে কিভাবে গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধানের যে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তার খোলনলছে বদলানো যাবে। স্বয়ংসেবককে সাউথ ব্লকে বসানোর এমন সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া করা যায়? আদবানির শুঙ্কন ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে আর এস এস সরাসরি প্রকাশ্য প্রেস বিবৃতি দিয়ে বি জে পি-কে বার্তা দিল মোদীকেই প্রধানমন্ত্রী করা হবে। আর এটাই হলো কর্পোরেট হিন্দুত্বের আনুষ্ঠানিক সূত্রপাত। তারপরের ইতিহাস সবারই জানা। সাইক্লোন গতির প্রচার। কর্পোরেট চাঁদা এল বন্যার গতিতে। সারা দেশের প্রতিটি বুথেই প্রার্থী মোদী। আকাশই সীমা, প্রতিশ্রুতির মা বাপ নেই। ইউ পি এ শাসনে ক্ষুব্ধ মানুষের মন জয় করতে শুধু এর উপরে ভরসা রাখা গেল না। আর এসএস এবং তার সংগঠনগুলিও সক্রিয়ভাবে বাজারে নেমে পড়ল। ছোট বড় দাঙ্গা; শুধুমাত্র উত্তর প্রদেশেই কয়েকশ। ফল বহুদিন পর, নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা। কর্পোরেট হিন্দুত্বের ক্ষমতারোহন। মোদী তার অনুঘটক; ভগীরথ।

গত প্রায় সাড়ে তিন বছর সময়ের অভিজ্ঞতা আশঙ্কার থেকেও অনেক বেশি ভয়ংকর বলেই প্রতিভাত হয়েছে প্রধানত দুটি কারণে। নয়া উদারবাদী বিশ্বায়নের রাস্তাটা আন্তর্জাতিক অর্থনীতিকে স্লথগতির কবল থেকে মুক্ত করতে পারছে না। অবস্থা এতটাই সঙ্গিন যে নয়া উদারবাদের মূলধারার অর্থনীতিবিদরাও অনেকেই এই অভিমুখের ভবিষ্যৎ নিয়েই পুনর্মূল্যায়ণ করতে বাধ্য হচ্ছেন। ফলে কর্পোরেট স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে অনেক বেশি বেপরোয়া হতে হচ্ছে মানুষের রুটি রুজির ওপরে আক্রমণ করতে। আর দ্বিতীয়ত, নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা। সেটা সংহত হয়েছে একাধিক বিধানসভা নির্বাচনের জয়ের পর; রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি পদে আর এস এস-এর নিজস্ব প্রার্থী নির্বাচিত হবার পর, সমস্ত সাংবিধানিক পদগুলিই এখন কর্পোরেট হিন্দুত্বের দখলে। কর্পোরেট হিন্দুত্বের তিনটি উপাদানই প্রবল প্রতাপে ক্রিয়াশীল। অনেক বেশি আক্রমণাত্মক নয়া উদারবাদী অর্থনীতির হামলা, সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ আর তীক্ষ্ণ স্বৈরতান্ত্রিক ঝাঁক।

প্রথম উপাদানটির তীক্ষ্ণ নখ-দাঁত অর্থনীতিকেই ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছে। মূল ধাক্কা অবশ্যই গরিব শ্রমজীবীদের রুটিরুজিতে। কৃষি এবং কর্মসংস্থানে অভূতপূর্ব সঙ্কট। কৃষক আত্মহত্যার হার উর্ধ্বমুখী। ২ কোটি দূরান্ত, কাজ হারাচ্ছেন শ্রমজীবী মানুষ, এটা এখন সরকারি পরিসংখ্যানেও। নানা কায়দায় যে ছিটেফোঁটা ভরতুকি পেত গরিব তা নিত্যদিন ছাঁটাই হচ্ছে। বিমুদ্রাকরণ আর জিএসটির ধাক্কায় ঝড় বয়ে যাচ্ছে অসংগঠিত ক্ষেত্রে। জাতীয় সম্পদের প্রায় ৫০% আর কর্মসংস্থানের প্রায় ৮০%ই এখানে। এই ক্ষেত্রের সঞ্চয় আর উপার্জন সবটাই গায়ের জোরে সংগঠিত ক্ষেত্রে টেনে নিয়ে আসবার চেষ্টা হচ্ছে; যদিও তার জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোই নেই। এর মধ্যে দিয়েই অর্থনীতির যে বড় অংশটি অধরা ছিল লগ্নিপুঞ্জির, এই পদক্ষেপগুলির মধ্য দিয়ে তাও আন্তর্জাতিক লগ্নিপুঞ্জির গতিশীল কার্যকলাপের মধ্যে সংহত করা হচ্ছে। বিক্রি হচ্ছে জাতীয় সম্পদ। পরিকাঠামো, প্রতিরক্ষা, প্রাকৃতিক পুঁজি, কিছুই বাদ যাচ্ছে না। বিক্রি হচ্ছে জলের দরে; কিছু ঘনিষ্ঠ ইয়ার দোস্তুদের কাছে। কিন্তু সবচেয়ে ভয়াবহ ঘটনা ঘটছে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে। ১০লক্ষ কোটি টাকার উপর অনাদায়ী ঋণ। ফেরত পাবার কোনো চেষ্টাই নেই, এর বিপুল সিংহভাগই কর্পোরেটদের। এখন এমন আইন হচ্ছে যে আমানতকারীদের টাকাই যেমন খুশি ব্যবহার করতে পারবে ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষ স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনতে। সবমিলিয়ে রুটিরুজি, জরুরি পরিষেবা বিপর্যস্ত, বেড়ে চলেছে বৈষম্য আর বেকারি।

দ্বিতীয় উপাদানটিতেও নতুন মাত্রা। সাম্প্রদায়িকতা এখন শুধুমাত্র হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের মেরুকরণ নয়; হিন্দু রাষ্ট্র নির্মাণই আসল অ্যাজেন্ডা। হিন্দু, হিন্দি, হিন্দু রাষ্ট্র। এ দেশ বহুজাতিক, বহুভাষিক, বহু সাংস্কৃতিক স্বরে বহুত্ববাদী। কিন্তু হিন্দু রাষ্ট্রের পরিকল্পনায় এই বহুত্ববাদের স্থান নেই। খাদ্যাভ্যাস, লেখা, বলা, প্রেম এধরনের ব্যক্তিগত সংবিধান স্বীকৃত স্বাধীনতাগুলিও বিষবৎ পরিত্যাজ্য; জাতীয়তাবিরোধী! প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্মণ্যবাদী ছাড়া সবাই আক্রান্ত।

আর এস এস-এর মতো ফ্যাসিস্ত সংগঠনের প্রবল প্রভাব সম্বলিত সংগঠনের আর জনসংখ্যার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র একটি অংশের নিরঙ্কুশ স্বার্থ রক্ষা করতে গেলে তীব্র সৈরাচারী গণতন্ত্রবিরোধী প্রয়াস তো অনিবার্য। সমস্ত প্রতিবাদের আইনি রক্ষাকবচ আর সংস্থাগুলি একশ্রেণী আইনের ধাক্কায় বিপর্যস্ত।

এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতেই হবে

কর্পোরেট হিন্দুত্বের মোকাবিলার কাজটা নিঃসন্দেহেই কঠিন। কিন্তু পারতেই হবে। কারণ বিকল্পটা ভয়ংকর। দেশ এবং মানুষের গভীর খাদের অতলাশ্বে তলিয়ে যাওয়া। কোন শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের এই ভবিতব্যকে মেনে নেওয়ার কোন সুযোগ নেই। আর বামপন্থীদের তো নয়ই।

কিন্তু কাজটা আপাতদৃষ্টিতে খুব কঠিন হলেও, অসম্ভব কি? এ দেশে কর্পোরেট হিন্দুত্বের এই উত্থান তো পৃথিবী জুড়ে উগ্র দক্ষিণপন্থার অগ্রগতির সঙ্গে সাম্যুজ্য রেখেই। কিন্তু সেখানে সাম্প্রতিক অবস্থাটা কী? নয়া উদারবাদের তাড়াবে যে অবর্ণনীয় বৃদ্ধি ঘটছে বৈষম্য আর কমহীনতার তা স্পষ্ট করে দিচ্ছে। রাজনীতিতেও এর প্রতিফলন স্পষ্ট। এটা ঠিক উগ্র দক্ষিণপন্থা এখনও চালকের আসনে, কিন্তু ধীরে হলেও খেলা ঘুরছে। বহুমেরুত্বের লক্ষণগুলি স্পষ্ট হচ্ছে। উত্তর আমেরিকা এবং ইউরোপের জনমতেরও পরিবর্তন ঘটছে। গুরুত্বপূর্ণ উগ্র দক্ষিণপন্থার প্রতিরোধে সামনে আসছে নয়া উদারবাদ বিরোধী শক্তিই। যেমন অতীতে লাতিন আমেরিকাতে হয়েছিল। মার্কিন দুনিয়ায় বার্নি স্যান্ডার্স, বা ব্রিটেনে জেরেমি কোরবিনের হাত ধরে নতুন চেহারার লেবার পার্টি। ফ্রান্সেও উগ্র দক্ষিণপন্থা রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জয় পায়নি। বামপন্থীরা না জিতলেও প্রায় ২০% শতাংশ ভোট পেয়েছে। আর সবচেয়ে বড় ধাক্কাটা দক্ষিণপন্থা খেয়েছে পশ্চিম এশিয়ার রণাঙ্গনে। মার্কিন-সৌদি-ইজরায়েলি জেট সিরিয়াতে সরকার বদল করতে পারেনি। এই জেটের পৃষ্ঠপোষকতাতেই যে আইসিসের বাড়াবাড়ি, তাও যথেষ্ট পরিষ্কার। আর এই পরিবর্তনের থেকে অকাটা শিক্ষা একটাই: উগ্র দক্ষিণপন্থার বিরুদ্ধে লড়াইটা বহুমুখী, বহুমাত্রিক। অর্থনীতি, সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতি, সামরিক সবটা জড়িয়েই।

এই মর্মবস্তু এ দেশে যে চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা আমরা করতে নেমেছি, তার ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিক এবং তাৎপর্যপূর্ণ। কিন্তু আরো জটিল। এই জটিলতার জন্যই লড়াইটাও বহুমুখী; একাধিক পরতে। প্রথমত, রুটকিজের উপর যে আক্রমণ এবং সঙ্কট তার বিরুদ্ধে ইস্যু ভিত্তিক ব্যাপকতম ঐক্যবন্ধ সংগ্রাম। বিশেষ করে কৃষি, কর্মসংস্থান এবং অসংগঠিত ক্ষেত্রে। ইতিমধ্যেই শ্রমিক আন্দোলনে এবং কৃষক আন্দোলনে এই লক্ষ্যে খানিকটা এগোনো গেছে। দ্বিতীয়ত, এই লড়াইয়ের ভিত্তিতে বামপন্থী শক্তিগুলিকে সংহত করে একটি বিকল্প রাজনৈতিক কর্মসূচিকে সামনে আনা। তৃতীয়ত, কর্পোরেট হিন্দুত্বের হিংস্র সৈরাচারী আক্রমণে আর্থিক এবং সামাজিক সঙ্কট অভূতপূর্ব চেহারা নিয়েছে, তার অভিঘাতে সামাজিক এবং নাগরিক সমাজের আন্দোলনও তাদের সাবেকি গন্ডির বাইরে এসে সোচ্চার হচ্ছে। বিশেষ করে পরিচিতি সত্ত্বার রাজনীতিতে যারা বৈষম্যের প্রশ্নে ন্যায়সঙ্গত এবং গণতান্ত্রিক দাবি তোলে তাদের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে শ্রেণী এবং সামাজিক কোয়ালিশন গড়ে তোলা সম্ভব। বিশেষ করে দলিত এবং আদিবাসীদের উপর আক্রমণের তীক্ষ্ণ বৃদ্ধির ফলে বামপন্থী এবং আশ্বেদকারপন্থীদের মধ্যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে এধরনের যৌথ কার্যক্রম গড়ে তোলা গেছে। বিশেষ করে ছাত্র আন্দোলনে। একই ধরনের ঐক্য লিঙ্গ বৈষম্যের প্রশ্নেও গড়ে তোলা যায়। আর অন্ততঃ, বামপন্থার বাইরেও কর্পোরেট হিন্দুত্বের সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিবাদী প্রবণতার বিরুদ্ধে যারা দাঁড়াতে চায় তাদের সঙ্গে ব্যাপক মঞ্চে মিলিতভাবে লড়াই করা চেষ্টাও নিরলসভাবে চালিয়ে যেতে হবে। একই সঙ্গে এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে এই বহুমুখী লড়াই নিঃসন্দেহেই প্রতিরোধের ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে দেশব্যাপী একটি গ্রহণযোগ্য বিকল্প তৈরি করতে পারবে।